

UO‘T: 635.261+ 631.53.04

TURLI EKISH MUDDATLARIDA POREY PIYOZI HOSILDORLIGI

S.Vaxidov, tayanch doktorant

(Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Maqolada porey piyozning “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 45-kunlik ko‘chatlarini erta bahorda yetishtirishda maqbul ekish muddati fevral oyining 1- va 2-chi dekadasida ekishni tavsiya qilingan.

Kalit so‘zlar. Soxta poya, chidamli nav, barg o‘lchami, barg uzunligi, barg sathi.

Аннотация. В статье рекомендуется высаживать 45-дневную рассаду лука-порея сортов «Веста» и «Слон МС» ранней весной в 1-2 декаде февраля.

Ключевые слова. ложный стебель, устойчивый сорт, размер листа, длина листа, уровень листвы

Abstract. In the article, it is recommended to plant 45-day-old seedlings of leek varieties "Vesta" and "Elephant MS" in early spring in the 1st and 2nd decade of February.

Key words. False stem, resistant variety, leaf size, leaf length, leaf level.

Kirish. Sabzavot ekinlari turlarini ko‘paytirishda xosildorligi yuqori, iqtisodiy jihatdan foydali xususiyatlarga ega bo‘lgan turlarni yaratish zamonaviy sabzavotchilikning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Bu muammoning yechimi sifatida O‘zbekistonda hosildorligi yuqori, sovuqqa, kasallik va zararkunandalarga chidamli, yuqori saqlanuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan porey piyoz (*Allium porrum* L.) turini ishlab chiqarishga joriy etish, muhim hisoblanadi.

Porey piyoz sovuqqa chidamli o‘simliklardan hisoblanadi [3]. Biroq, ma‘lum o‘shish davrlarida uning sovuqqa chidamliligi doimiy bo‘lmaydi [1]. Lekin, urug‘ning pishishi uchun piyozga qaraganda ko‘proq issiqlik talab etiladi. Piyoz urug‘lari +2-5°C haroratda unib chiqib, tuproq namligi 85-90% da tezroq o‘sadi. Barglarning o‘shishi uchun maqbul harorat +15-20°C dir. O‘simlikning ildizi tuproqda qor ostida yaxshi qishlaydi, sovuqqa bardosh beradi, lekin -15°C da muzlaydi. Kuzda yig‘ib olingan porey piyoz -1°C haroratda yoki gipotermiya holatida -3 ° S gacha bo‘lgan haroratda saqlanadi. Porey piyozning sovuq haroratga moslashish bosqichi +5-10°S da sodir bo‘ladi. O‘shishi uchun qulay harorat + 18-20°S hisoblanib, gullar +25°S da ochiladi [2].

Yevropa bozorida porey piyozga bo‘lgan eng katta talab uzun (kamida 15 sm) va qalin (kamida 3 sm) oqargan soxta poyali o‘simliklar hisoblanadi [5]. Rossiyada mavjud bo‘lgan standartga (GOST 522-89) ko‘ra, soxta poya diametri kamida 15 mm bo‘lgan o‘simliklar tavarbop hisoblanadi. Germaniyada porey piyoz mahsulotlari diametriga ko‘ra 3 guruhga bo‘linadi: 1-sinf – diametri 30 mm dan ortiq, 2-sinf – 25-30 mm, 3-sinf – 15-25 mm [4]. Finlyandiyada - 2 guruhga: 1-sinf - diametri kamida 25 mm, oqartirilgan qismning uzunligi kamida 12 sm, 2-sinf - diametri kamida 15 mm [6]. Soxta poyaning diametri bo‘yicha porey piyoz uchun UNECE standarti: ertapishar navlar uchun minimal diametr kamida 8 mm, o‘rtapishar navlar uchun kamida 10 mm bo‘lishi kerak.

Biroq, porey piyozi O‘zbekistonda, xususan, Farg‘ona vodiysi tuproq-iqlim sharoitida keng tarqalmagan bo‘lib, bunga sabab rayonlashtirilgan navlarning yetishmasligi hamda yetishtirish texnologiyasini ilmiy asoslanmaganligidir. Shu sababli, respublikada porey piyozi o‘simligi xorijiy seleksiya manbalarini o‘rganish va ishlab chiqarishga joriy qilish maqsadida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi.

Tadqiqot uslubi. Tadqiqot ishida porey piyozi o‘simligini “Vesta” va “Elefant MS” navlari o‘simligi, bargi va soxta poya hosilli xizmat qilgan. Dala tajribalarda porey piyozini navlarining morfobiologik xususiyatlaridan kelib chiqib, dala tajribalari 45 kunlik ko‘chatlari 10 fevral; 20 fevral (nazorat); 1 mart; va 10 mart ekish muddatlarida o‘rganildi.

Porey piyozi navlari Tadqiqotlar 4 ta qaytariqli, 2 qatorli, egatlar uzunligi 5,15 m, hisobli maydon 5,6 m² va ekish sxemasi 50+20/2×15 sm hisoblanib, har bir namunada 20 dona o‘simliklarda olib borildi.

Dala tajribalari «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi» (Azimov B.J., Azimov B.B., 2002), «Metodika polevogo opita v ovoshevodstve i baxchevodstve» (Belik V.F., 1992) va «Metodicheskiye ukazaniya po izucheniyu kolleksii luka i chesnoka» (Kazakova A.A., Borisenkova L.S., 1986) uslubiy qo‘llanmalari asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlik oralig‘i bilan «Metodika polevogo opita» (Dospexov B.A., 1985) dispersion usuli bo‘yicha hisoblandi.

Tadqiqot natijasi. Turli ekish muddatlarida porey piyozning “Vesta” navi o‘simligi, barg va soxta poya o‘lchamlari aniqlanganda, nazorat 20-fevral ekish sxemasida o‘simlik balandligi – 102,5 sm bo‘lib, unga nisbatan 12,3 sm ga baland o‘simlikni 10 fevral ekish muddatida shakllanganligi aniqlandi (114,8 sm). Aksincha, nazorat 20-fevral ekish sxemasiga nisbatan 1 mart ekish muddatida (94,5 sm) – 8,0 sm va 10 mart ekish muddatida (85,2 sm) – 17,3 sm ga kichik o‘simlik balandligi shakllanganligi ma‘lum bo‘ldi (1-jadval).

Porey piyozning “Elefant MS” navi o‘simligining balandligi nazorat 20 fevral ekish muddatida – 98,8 sm bo‘lgan bo‘lsa, unga nisbatan 11,3 sm baland o‘simlikni 10 fevralda ekish muddatida (110,4 sm), aksincha 18,2 va 22,5 sm past o‘simlik balandligini 1 mart (81,6 sm) va 10 mart (77,2 sm) ekish muddatlarida shakllanganligi aniqlandi. Turli ekish muddatda yetishtirilgan porey piyozini “Vesta” navi o‘simliklaridagi barg soni nazorat 20 fevral muddatida – 12,7 dona bo‘lib, 10 fevralda – 14,3 dona, 1 martda – 10,7 dona va 10 martda – 8,7 donani tashkil qildi. “Elefant MS” navida nazorat 20 fevral muddatida – 12,0 dona bo‘lib, 10 fevralda – 10,7 dona, 1 martda – 9,0 dona va 10 martda – 7,0 dona shakllanganligi aniqlandi.

Porey piyozi navlarini turli ekish muddatlarida barg o‘lchami (barg uzunligi × eni) tahlil qilinganda “Vesta” navi eng yirik barg o‘lchami 10 fevral ekish muddatida (74,1×5,3 sm) bo‘lgan bo‘lsa, boshqa ekish muddatlarida kichik barg o‘lchamli bo‘lganligi aniqlandi.

Porey piyozining “Elefant MS” navida eng barg o‘lchami 10 fevral ekish muddatida (73,0×5,1 sm) shakllangan bo‘lsa, unga nisbatan kichikroq barg o‘lchamlari 20 fevral, 1 va 10 martda bo‘lganligi aniqlandi (mutanosib ravishda: 66,9×4,5; 55,4×3,2 va 55,9×2,7 sm).

Porey piyozining “Vesta” navini nazorat 20 fevral ekish muddatida bir dona barg sathi – 294,9 sm² ni tashkil qilib, unga nisbatan 10 fevral ekish muddati (386,2 sm²) – 91,3 sm² yoki 31,0 % ga keng bo‘lganligi aniqlandi. Aksincha, nazorat 20 fevral ekish muddatiga nisbatan 38,5 va 75,1 sm² kichik barg sathi (mutanosib ravishda) 1 mart (256,4 sm²) va 10 mart (219,8 sm²) ekish muddatlarida shakllanganligi ma‘lum bo‘ldi.

Porey piyozining “Elefant MS” navini nazorat 20 fevral ekish muddatida bir dona barg sathi – 300,7 sm² bo‘lib, unga nisbatan 71,8 sm² keng barg sathi 10 fevral ekish muddatida (372,5 sm²), aksincha, 1 mart (178,4 sm²) va 10 mart (151,6 sm²) ekish muddatlarida (mutanosib ravishda) – 122,3 va 149,1 sm² kichik bir dona barg sathi shakllanganligi aniqlandi.

Turli ekish muddatlarida porey piyoz navlarining bir tupdagi barg sathi tahlil qilinganda, “Vesta” va “Elefant MS” navlarini nazorat 20 fevral ekish muddatida 3752,0 va 3204,8 sm² bo‘lib, nazorat ekish muddatlariga nisbatan eng serbarg sathi 10 fevral ekish muddatida (mos holda) 5501,3 va 4452,1 sm², aksincha, bir tupdagi “Vesta” navida – 1005,3 va 1844,7 sm² hamda “Elefant MS” navida – 1611,5 va 2145,5 sm² kichik barg sathi 1 mart (2746,7 va 1593,3 sm²) va 10 mart (1907,3 va 1059,3 sm²) ekish muddatlarida shakllanganligi aniqlandi.

Porey piyozining “Vesta” navini bir gektar maydondagi barg sathi 2021-2023 yillar bo‘yicha tahlil qilinganda nazorat 20 fevral ekish muddatida 71,5 ming m² ni tashkil qilib, unga nisbatan 33,3 ming m² ko‘p barg sathi 10 fevral (104,8 ming m²) ekish muddatiga shakllanganligi aniqlandi. Biroq, 1 mart (52,3 ming m²) va 10 mart (36,3 ming m²) ekish muddatlarida nazorat 20 fevral muddatida nisbatan (mos holda) – 19,2 va 35,2 ming m² kam

barg sathi shakllanganligi ma’lum bo‘ldi. Maydon birligidagi eng ko‘p barg sathi “Elefant MS” navida 10 fevral (84,8 ming m²) ekish muddatida bo‘lgan bo‘lsa, aksincha, nazorat 20 fevral (61,0 ming m²) ekish muddatiga nisbatan 1 mart (30,3 ming m²) va 10 mart (20,2 ming m²) muddatlarida bir gektar maydondan (mos holda) – 30,7 va 40,8 ming m² kam barg sathi shakllanganligi aniqlandi.

Jadval 1

Turli ekish muddatlarida porey piyoz navlarining o‘simlik, barg va soxta poya o‘lchamlari (2021-2023 yy.)

Ekish muddatlari	O‘simlik balandligi, sm	Bir tupdagi barglar soni, dona	Barg o‘lchami (uzunligi × eni), sm	Barg sathi			Soxta poya o‘lchami (uzunligi × diametri), sm	Bir dona o‘simlik vazni, g	Barglar vazni, g	Soxta poya vazni, g
				bir dona, sm ²	bir tupda, sm ²	bir gektarda, ming m ²				
“Vesta” navi										
10 fevral	114,8	14,3	74,1×5,3	386,2	5501,3	104,8	40,7×5,4	535,1	232,5	302,6
20 fevral (nazorat)	102,5	12,7	70,1×4,3	294,9	3752,0	71,5	32,4×4,1	484,1	202,7	281,4
1 mart	94,5	10,7	65,8×3,7	256,4	2746,7	52,3	28,7×3,6	435,2	179,0	256,2
10 mart	85,2	8,7	62,9×3,3	219,8	1907,3	36,3	22,2×3,3	395,4	168,7	226,7
EKMFO ₅	1,3	0,2	0,8×0,1	4,0	63,3	1,2	0,5×0,1	6,2	2,7	3,5
Sx%	1,3	1,4	1,1×1,4	1,4	1,8	1,8	1,6×1,4	1,3	1,4	1,3
“Elefant MS” navi										
10 fevral	110,1	12,0	73,0×5,1	372,5	4452,1	84,8	37,2×4,8	516,1	218,3	297,7
20 fevral (nazorat)	98,8	10,7	66,9×4,5	300,7	3204,8	61,0	31,9×3,7	450,5	180,9	269,6
1 mart	80,6	9,0	55,4×3,2	178,4	1593,3	30,3	25,2×3,2	390,3	151,3	239,0
10 mart	76,3	7,0	55,9×2,7	151,6	1059,3	20,2	20,3×2,7	329,2	124,1	205,0
EKMFO ₅	1,3	0,1	0,8×0,1	4,8	60,2	1,1	0,5×0,1	2,3	3,3	3,3
Sx%	1,4	1,3	1,2×1,5	1,9	2,3	2,3	1,6	1,4	1,3	1,3

Turli ekish muddatlarida porey piyozining “Vesta” navini nazorat 20 fevral ekish muddatida soxta poya o‘lchami (uzunligi × diametri) tahlil qilinganda 32,4×4,1 sm ni tashkil qilib, unga nisbatan eng yirik soxta poya uzunligi va diametrini 10 fevral muddatida (40,7×5,4 sm) namoyon qilganligi aniqlandi. Aksincha, nazorat 20 fevral ekish muddatiga nisbatan kichik soxta poya uzunligi va diametrini 1 mart (28,7×3,6 sm) va 10 mart (22,2×3,3 sm) ekish muddatlarida ekanligi aniqlandi. Porey piyozining “Elefant MS” navini eng yirik soxta poya uzunligi va diametri 10 fevral ekish muddatida (37,2×4,8 sm) ekanligi aniqlandi. Biroq, nazorat 20 fevral ekish muddatiga (31,9×3,7 sm) nisbatan kichik soxta poya o‘lchami 1 mart (25,2×3,2 sm) va 10 mart (20,3×2,7 sm) ekish muddatlarida ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Turli ekish muddatlarida porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarida eng og‘ir o‘simlik vazni 10 fevral ekish muddati mos ravishda 535,1 va 516,1 g ni namoyon qilgan bo‘lsa, nazorat 20 fevral ekish muddatiga (mos ravishda 484,1 va 450,5 g) nisbatan 1 mart muddatida – 48,8 va 88,6 g hamda 10 mart ekish muddatida – 60,1 va 121,3 g kam o‘simlik vazini shakllantirganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, eng og‘ir barglar vazni porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 10 fevral ekish muddatlarida (mos ravishda) 232,5 va 218,3 g shakllangan bo‘lsa, aksincha, navlarda nazorat 20 fevral ekish muddatiga (mos ravishda: 202,7 va 180,9 g) nisbatan 1 mart muddatida – 23,7 va 34,0 g, shuningdek, 10 mart ekish muddatida – 29,6 va 56,8 g kam barglar vazini namoyon qilganligi aniqlandi.

Turli ekish muddatlarida porey piyoz navlarining umumiy va soxta poya hosildorligi (2021-2023 yy.)

Nav namunalari nomi	Umumiy hosildorlik, t/ga	Umumiy hosildagi barg va soxta poya ulushi, %			Soxta poya hosili, t/ga	Tovarbop hosildagi soxta poya diametri bo‘yicha taqsimlanishi, %				
		barg	soxta poya	nisbat		≤10 mm	11-20 mm	21-30 mm	31-40 mm	≥40 mm
“Vesta” navi										
10 fevral	101,9	43,4	56,6	2,2:1,8	57,6				43,6	56,4
20 fevral (nazorat)	92,2	41,8	58,2	2,3:1,7	53,6				51,1	48,9
1 mart	82,9	41,2	58,8	2,4:1,6	48,8			41,6	58,4	
10 mart	75,3	42,5	57,5	2,4:1,6	43,2		43,5	50,9	5,6	
EKMF ₀₅	1,2	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-
Sx%	1,3	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-
“Elefant MS” navi										
10 fevral	98,3	42,3	57,8	2,3:1,7	56,7				52,8	49,2
20 fevral (nazorat)	85,8	40,2	59,8	2,3:1,7	51,3				56,9	43,1
1 mart	74,4	38,7	61,3	2,6:1,4	45,5			47,5	52,5	
10 mart	62,7	37,7	62,3	2,7:1,3	39,1		41,2	49,1	9,7	
EKMF ₀₅	1,1	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
Sx%	1,3	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-

Porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarini nazorat 20 fevral ekish muddatida (mos ravishda) soxta poya vazni 281,4 va 269,6 g bo‘lib, unga nisbatan porey piyozini navlarida 21,2 va 28,1 g og‘ir soxta poya vazni 10 fevral ekish muddatida (302,6 va 297,7 g) shakllanganligi aniqlandi. Aksincha, nazorat 20 fevral ekish muddatiga nisbatan “Vesta” navida – 25,2 va 54,7 g hamda “Elefant MS” navida – 30,6 va 64,6 g kam soxta vazini 1 mart va 10 mart ekish muddatlarida aniqlandi.

Porey piyoz navlariga maqbul ekish muddatlarini aniqlashda 2021 yilgi eng yuqori umumiy hosildorlik maydon birligidan “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 10 fevral ekish muddatida (mos ravishda) 104,3 va 93,3 tonnaga bo‘lib, nazorat 20 fevral ekish muddatiga (95,4 va 90,7 t/ga) nisbatan navlar bo‘yicha – 8,9 va 2,6 t/ga yuqori umumiy hosildorlikni namoyon qilganligi aniqlandi. Aksincha, nazorat 20 fevral muddatiga nisbatan “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 1 martda – 12,8 va 16,8 tonna hamda 10 martda – 23,2 va 27,5 tonna kam maydon birligidan umumiy hosildorlik shakllanganligi ma’lum bo‘ldi.

Porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlariga maqbul ekish muddatini aniqlashda 2022 yilda nazorat 20 fevral ekish muddatiga (mos ravishda 90,9 va 79,8 t/ga) nisbatan maydon birligidan 7,8 va 19,1 tonna yuqori umumiy hosildorlik 10 fevralda (108,6 va 123,9 t/ga) aniqlangan bo‘lsa, aksincha, “Vesta” va “Elefant MS” navlarida nazorat 20 fevral muddatiga nisbatan 1 martda – 6,0 va 17,3 t/ga hamda 10 martda – 2,3 va 20,2 t/ga kam umumiy hosildorlikni namoyon qilganligi ma’lum bo‘ldi. 2023 yilda maqbul ekish muddatini aniqlashda porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarida eng yuqori umumiy hosildorlik 10 fevral ekish muddatida (mos ravishda: 102,8 va 102,7 t/ga) bo‘lib, nazorat 20 fevral ekish muddatiga (90,3 va 86,9 t/ga) nisbatan maydon birligidan – 12,5 va 15,8 tonna yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Biroq, nazorat 20 fevralga nisbatan maydon birligidan kam umumiy hosildorlikni 1 mart va 10 mart ekish muddatlarida (mos ravishda) “Vesta” navida – 9,1 va 10,1 tonna, “Elefant MS” navida – 15,2 va 21,5 tonna namoyon qildi (2-jadval).

Turli ekish muddatlarida porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarida 2021-2023 yillar bo‘yicha o‘rtacha umumiy hosildorligi nazorat 20 fevral ekish muddatida (mos ravishda) 92,2 va 85,8 t/ga bo‘lib, unga nisbatan “Vesta” va “Elefant MS” navlarda maydon birligidan 9,7 va 12,5 t/ga yuqori umumiy hosildorlik 10 fevral ekish muddati namoyon qilganligi aniqlandi. Aksincha, 1 mart va 10 mart ekish muddatlari nazorat 20 fevralga nisbatan porey piyozining

“Vesta” navi – 9,3 va 16,9 t/ga hamda “Elefant MS” navi – 11,4 va 23,1 t/ga kam umumiy hosilni shakllanganligi ma’lum bo‘ldi.

Umumiy hosildorlikdagi barg va soxta poya ulushi tahlil qilinganda eng yuqori soxta poya nisbati “Vesta” (2,2:1,8) navida 10 fevral ekish muddatida shakllanganligi ma’lum bo‘ldi. Porey piyozidan maydon birligidan yuqori soxta poya hosilini yetishtirishda 2021 yildagi ko‘rsatkichlarga ko‘ra, “Vesta” va “Elefant MS” navlarini nazorat 20 fevral (mos ravishda 54,6-54,2 t/ga) ekish muddatiga nisbatan 10 fevralda navlar bo‘yicha – 3,3-1,7 t/ga yuqori soxta poya hosilini shakllantirgan bo‘lsa, 1 mart va 10 mart ekishda muddatlarida maydon birligidan “Vesta” navida – 5,9-12,0 tonna hamda “Elefant MS” navida – 9,9-14,5 tonna kam soxta poya hosildorligi aniqlandi.

Porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlaridan 2022 yilda eng yuqori soxta poya hosildorligi 10 fevral ekish muddatida (mos ravishda: 55,9 va 56,9 t/ga) shakllanib, nazorat 20 fevral ekish muddatiga nisbatan maydon birligidan 3,2-9,8 t/ga yuqori soxta poya hosildorlikni namoyon qildi. Shuningdek, maydon birligidan nazorat 20 fevral ekish muddatiga nisbatan “Vesta” navida 1 va 10 mart ekish muddatlarida (mos ravishda) – 1,6-8,4 tonna hamda “Elefant MS” navida 10 martda – 9,8 tonna kam soxta poya hosildorlik aniqlandi.

Porey piyozini navlarini yetishtirishda maqbul ekish muddatlarini aniqlashda 2023 yilda eng yuqori soxta poya hosildorligi “Vesta” va “Elefant MS” navlarini 10 fevral ekish muddatida shakllanib (mos ravishda: 59,1 va 57,4 t/ga), nazorat 20 fevral ekish muddatiga (53,5-52,7 t/ga) nisbatan maydon birligidan 5,6-4,7 tonnaga ko‘p bo‘lganligi aniqlandi. Shuningdek, nazorat 20 fevral ekish muddatiga nisbatan 1 va 10 mart ekish muddatlarida “Vesta” navida – 6,9-10,8 t/ga hamda “Elefant MS” navida – 7,7-12,5 t/ga kam soxta poya hosildorligiga ega ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Turli ekish muddatlarida 2021-2023 yillar bo‘yicha o‘rtacha soxta poya hosildorligi porey piyozining “Vesta” va “Elefant MS” navlarini nazorat 20 fevral ekish muddatida (mos ravishda) 53,6 va 51,3 t/ga bo‘lib, unga nisbatan maydon birligidan 4,0-5,4 tonna yuqori soxta poya hosildorlikni namoyon qildi. Aksincha, “Vesta” va “Elefant MS” navlarda eng kam soxta poya hosildorlikni 1 va 10 mart ekish muddatlarida bo‘lib (48,8-43,2 va 45,5-39,1 t/ga), nazorat 20 fevralga nisbatan maydon birligidan (mos ravishda) 4,8-10,4 va 5,8-12,2 tonna kam shakllanganligi aniqlandi.

Tovarbop hosilni taqsimlanishi tahlil qilinganda 10 fevral ekish muddatida “Vesta” navida soxta poya diametri bo‘yicha 31-40 mm – 43,6 % va ≥ 40 mm – 56,4 % bo‘lib, “Elefant MS” navida (mos ravishda) 52,8 va 49,2 % ni tashkil qildi. Shuningdek, nazorat 20 fevral ekish muddatida soxta poya diametri bo‘yicha “Vesta” navida 31-40 mm – 51,1 % va ≥ 40 mm – 48,9 % hamda “Elefant MS” navida 31-40 mm – 56,9 % va ≥ 40 mm – 43,1 % namoyon qildi.

O‘rganilgan ekish muddatlarida soxta poya diametri bo‘yicha “Vesta” navida 1 martda: 21-30 mm – 41,6 % va 31-40 mm – 58,4 %, 10 martda: 11-20 mm – 43,5 %, 21-30 mm – 50,9 % va 31-40 mm – 5,6 % tovarbop soxta poya hosilini shakllanganligi aniqlandi. Ushbu qonuniyat “Elefant MS” navida 1 martda: 21-30 mm – 47,5% va 31-40 mm – 52,5 %, shuningdek, 10 martda: 11-20 mm – 41,2 %, 21-30 mm – 49,1 % va 31-40 mm – 9,7 % namoyon qildi.

Xulosa. Porey piyozini 45-kunlik ko‘chatlarini erta bahorda yetishtirishda maqbul ekish muddati fevral oyining 1- va 2-chi dekadasida ekishni tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Авдеенка С.С., Митченко Т.П., Огнев В.В. Овощеводство (учебное пособие). – Персиановский: ДонГАУ, 2008. – 119 с.
2. Андреев Ю.М. Овощеводство (учебник). – Москва: Академия, 2003. – С. 121-123.
3. Пивоваров В.Ф., Лебедева А.Т. Выращивание семян на приусадебном участке. – Москва: Колос, 1995. – С. 282-283.
4. Папонов А.Н. Овощи – источник здоровья (монография). – Пермь: ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2007. – 155 с.

5. Круг Г. Овощеводства (учебник). – Москва: Издание ФГУ «Госсорткомиссия», 2010. – 572 с.
6. Weier U., Scharpf H.C. Die Stickstoffdungung von Porree. // Gemuse, 1990. – № 2. – P. 84-86.